

Angelo Cerizza

**Storia di una lapide
in
memoria dei caduti nella Grande Guerra**

Parma 2019
© Angelo Cerizza
10.5281/zenodo.3402185

Storia di una lapide in memoria dei caduti nella Grande Guerra

Al principio del 1920 Codogno (allora provincia di Milano) era amministrato da una giunta “rossa” con sindaco Tranquillo Ercoli capo storico del socialismo locale¹. La giunta in sostanza era ancora quella eletta dal Consiglio comunale uscito dalle elezioni del 1914² ed aveva dovuto affrontare i drammatici problemi periodo bellico e del primo dopoguerra³.

Nel 1919 il governo Nitti non aveva celebrato con manifestazioni ufficiali gli anniversari del 24 maggio e del 4 novembre «adducendo

¹ A.S.C.Lo, *Sottoprefettura*, Cart. 243; A.S.C.Co. Cart. 449, f. 9; Berselli, 2011; Radaelli 2009, p. 221. Tranquillo Ercoli era un veterano del socialismo. Nel dicembre del 1895 il Delegato dell'ufficio di pubblica sicurezza di Codogno aveva già informato il Sottoprefetto di Lodi che, come a suo tempo notificato nel luglio, i socialisti «auspice Giovanni Gandolfi impiegato dell'amministrazione carceraria [poi revocato, precisava il Delegato] prendevano in affitto un locale in Codogno via Vittorio Emanuele n. 29 [...] e ivi privatamente riuniti deliberavano di costituire un gruppo elettorale socialista [...]. A presidente venne eletto il Gandolfi, sostituito poi in seguito al di costui allontanamento da Codogno per ragioni di salute da certo Ercoli Tranquillo». Nel 1903 Ercoli, nelle liste del blocco popolare, fu eletto consigliere comunale con 295 voti e nel 1910, eletto sempre nella lista popolare, era entrato in giunta. La “settimana rossa” del giugno 1914 ebbe suoi episodi anche a Codogno e «Il Po» settimanale moderato di Codogno accusò Ercoli di aver fomentato i disordini. Pare, al contrario, che Ercoli fosse stato chiamato dal delegato di pubblica sicurezza a calmare la folla dei dimostranti e Ercoli stesso dichiarò di aver fatto «quello che la mia coscienza di galantuomo mi dettava e quello che ogni cittadino aveva il dovere di fare, di adoperarsi cioè con ogni mezzo per ottenere la calma ed evitare gravi disordini». (Lettera di Ercoli al «Il Po» del 19 giugno 1914). Il 26 luglio 1914 i socialisti vinsero le elezioni e Tranquillo Ercoli fu eletto sindaco in una giunta tutta “rossa”.

² I consigli comunali erano stati prorogati poiché la guerra impediva l'esercizio del voto ad una gran parte dei cittadini.

³ A.S.C.Cod. Cart. 440 f. 1, Cart. 440 f. 9; Granata 1983, p. 44 n. 27. Rigidamente fedele alla linea del Partito Socialista, la maggioranza del Consiglio Comunale di Codogno già nel dicembre del 1915 aveva espresso la sua assoluta contrarietà alla guerra. Durante il conflitto e nel primo dopoguerra aveva messo in atto ogni provvidenza possibile per gli strati più deboli della popolazione.

problemi di ordine pubblico ed esigenze di austerità economica⁴». Ma nel 1920 l'atmosfera politica del paese stava mutando: nella primavera – estate il biennio rosso aveva iniziato la fase discendente della sua parabola⁵; il quinto governo Giolitti aveva istituito «la medaglia commemorativa delle guerra 1915 – 918 per il compimento dell'unità d'Italia» e aveva patrocinato la formazione dei “blocchi” antisocialisti⁶ in vista delle elezioni amministrative previste per fine ottobre inizio novembre.

Le acque in casa socialista erano agitate al centro come in provincia. Nel settembre del 1920 «La Battaglia» settimanale della Federazione Provinciale Socialista di Milano, che in Codogno poteva contare sulla collaborazione di un corrispondente, in previsione del congresso del Partito che si sarebbe tenuto a Livorno nei giorni 15 – 21 gennaio 1921 invitò gli iscritti a costituire «gruppi comunisti» poiché il congresso di Bologna del 1919:

veniva non a sanzionare la via, il metodo fino allora seguito dal Partito Socialista Italiano, ma a segnare una via e un metodo nuovo, la via ed il metodo che avevano portato l'avanguardia del proletariato organizzato nei Soviet russi al potere alla istaurazione della dittatura del proletariato⁷.

⁴ Ridolfi 2003, p. 63.

⁵ Nel luglio il quinto governo Giolitti istituì «la medaglia commemorativa delle guerra 1915 – 918 per il compimento dell'unità d'Italia», (Regio decreto 1241 del 29 luglio 1920); il 12 settembre in molte località d'Italia si ricordò pubblicamente la marcia di Ronchi, il 19 settembre fu firmato a Roma il patto tra sindacati e rappresentanti della Associazione degli industriali che poneva fine all'occupazione delle fabbriche.

⁶ «denominati “nazionali”, “patriottici”, “antibolscevichi”», Gentile 2012, pp. 15 – 16.

⁷ «La Battaglia» 18 settembre 1920. Il 20 dicembre 1920 «La Battaglia» riferiva che venerdì 10, in chiusura dell'assemblea del PSI cittadino convocata in preparazione del congresso del congresso che si sarebbe tenuto a Livorno nei giorni 15 – 21 gennaio 1921, «sostennero il programma unitario i compagni Ercoli e Cairo ed il programma comunista fu sostenuto dai compagni Braga, Mezzano e Capuano e riuscì in maggioranza quello della frazione comunista». Lo stesso periodico il 22 gennaio 1921 informò che il Circolo giovanile socialista di Codogno aveva aderito alla frazione comunista.

I risultati delle amministrative del 1920⁸ a livello nazionale segnarono sostanzialmente una affermazione dei blocchi promossi da Giolitti; nel Lodigiano si assistette a una clamorosa affermazione dei socialisti che conquistarono 50 comuni su 69⁹: a Codogno l'amministrazione socialista, nel 1914 l'unica del Lodigiano (e in certi ambienti s'era gridato allo scandalo), non era più sola.

Il 4 novembre 1920, pur tra le aspre contestazioni socialiste, fu solennemente celebrato l'anniversario del 4 novembre: «La celebrazione della Vittoria – scrisse «Il Giornale d'Italia» - sarà una festa della Patria, una festa alta dignitosa vibrante, nonché composta e civile in tutto il suo svolgimento e nella sua significativa e solenne espressione»¹⁰. Il 12 novembre fu firmato il Trattato di Rapallo e con il «Natale di sangue» finì l'avventura fiumana di D'Annunzio. Il Trattato di Rapallo fu approvato da Mussolini. I blocchi nazionali si ripresentarono alle elezioni politiche del maggio 1921¹¹ e alla prova delle urne i socialisti del Lodigiano ottennero un nuovo successo (64 comuni su 69), ma a Codogno, pur vincitori con 874 voti, registrarono una netta flessione dei consensi rispetto al 1919 (1091 voti); il PCd'I prese 578 voti. Il

⁸ Cfr. Ministero per la Costituente, cap. VI, p. 156. A differenza delle elezioni politiche del 1919, che si erano svolte secondo il dettato della nuova legge elettorale politica del 2 settembre 1919, n. 1495, le amministrative del 1920 avvennero con il vecchio sistema maggioritario (le leggi 6 luglio 1912, n. 767 e 19 giugno 1913, n. 640 i cui testi erano stati coordinati nel T. U. del 4 febbraio 1915). Comunque gli elettori raggiunsero la cifra di 11.950.756, con rapporto percentuale elettore-abitante del 31,5 %, poiché nelle liste amministrative furono iscritti tutti i maschi che avevano compiuto il 21° anno di età (ed eccezionalmente anche i più giovani purché avessero prestato servizio militare).

⁹ Granata 1983, pp. 43 – 45.

¹⁰ « Il Giornale d'Italia», 26 ottobre 1920, cit. Cacciani 2015. Nella stessa Roma furono segnalati incidenti tanto che su ogni tram dalla stazione diretto al Quirinale furono assegnati due carabinieri. Nella edizione dell'«Avanti!» del 3 novembre 1920 nella *Cronaca di Milano* apparve questo comunicato: «La commissione esecutiva della Camera del Lavoro rammenta a tutti i lavoratori che essi hanno l'obbligo di lavorare il giorno che il Governo borghese ha destinato a festa per la commemorazione della vittoria militare. Il proletariato deve con questo atto dimostrare chiaramente che non vuol aderire a manifestazioni festaiole specie in momenti tanto difficili per tutto il paese e per uno scopo che ai lavoratori ricorda solo lutti e dolori». «Avanti!» 1920.

¹¹ Gentile 2012, pp. 24 – 25.

Fascio di Codogno, primo nel Lodigiano, era stato costituito nel dicembre del 1920; a questo erano seguiti nel corso dell'anno i fasci di altri importanti centri del territorio¹².

Il 4 agosto di quell'anno fu approvata la legge per le onoranze al Milite Ignoto¹³. Un comitato nazionale e diversi comitati locali prepararono la grande cerimonia fissata per il 4 novembre che si incentrò sul trasporto da Aquileia a Roma della salma del Milite ignoto¹⁴. Ali di folla commossa si assieparono ai margini della strada ferrata. L'effetto emotivo sulla popolazione italiana fu enorme e inatteso. Anche i socialisti pur coerentemente astenendosi dalle cerimonie, non negarono il loro sostegno morale¹⁵.

La Giunta "rossa" di Codogno il 12 settembre 1921 presenti Tranquillo Ercoli, sindaco, e gli assessori effettivi Vittorio Marudi¹⁶ (che aveva firmato per l'assessore anziano Enrico Lombardi, deceduto), Arrigo Cairo¹⁷ e Giovanni Soffientini aveva deliberato quanto segue:

La Giunta municipale *omissis* ha adottato la seguente deliberazione sull'oggetto:

ricordo marmoreo ai caduti di guerra

La giunta, riferendosi al voto espresso da Consiglio Comunale nella seduta del 21/12 1919

Ritenuto che, all'infuori di ogni significazione politica, sia doveroso che il Comune ricordi i nomi dei cittadini caduti nella guerra mondiale

Con voti unanimi

Delibera

¹² Granata 1983, p. 55 – 62.

¹³ Legislatura XXVI, 1 sessione, Discussioni, 1 tornata – 4 agosto 1921; Ridolfi 2003, pp. 68 – 69.

¹⁴ Gentile 1996, p. 35 – 36; Ridolfi 2003, pp. 66 – 70.

¹⁵ Ridolfi 2003, pp. 68 – 69.

¹⁶ Già presente nella lista socialista per le elezioni del luglio 1914.

¹⁷ Cfr. «Libera voce»; «Avanti!» 1959; Radaelli 209, p. 197. Avvocato, nato a Codogno nel 1894, militante nel Partito Socialista Italiano dal 1914, eletto nel Consiglio comunale di Codogno nelle elezioni del 1920, nel 1946 fu eletto alla Costituente.

1° di incaricare la Ditta A. Monti & Figli della esecuzione di una lapide in marmo del modello presentato, sulla quale siano incisi i nomi dei caduti.

2° di pagare al medesimo l'importo di L. 5000, mediante stanziamento sul Bilancio 1922.

Letto approvato e sottoscritto

Il Presidente F.o T, Ercoli

p. L'Assessore Anziano F.o Marudi Vittorio¹⁸.

La «ditta A. Monti» incaricata della realizzazione del «ricordo marmoreo» ai cittadini di Codogno caduti in guerra, non era un qualunque laboratorio di marmorini. Era un'azienda più che affermata con un laboratorio di scultura in Codogno, oltre a quello originario in Cremona.

Antonio Monti, da cui il nome della ragione sociale dell'azienda, originario di Viggiù, nei primi anni Settanta dell'Ottocento si era trasferito a Cremona e aperto un laboratorio di scultura¹⁹, a questo laboratorio si era aggiunto il «negozio di marmi» a Codogno in via Vittorio Emanuele al n. 3, che all'inizio del 1891 fu trasferito nei pressi della Stazione ferroviaria e nel 1894 in Via Garibaldi al n. 40²⁰.

La «Ditta» acquisì ben presto una solida fama, non solo nell'arte funeraria, con busti e tombe, ma anche per l'esecuzione di «memorie marmoree», monumenti, cippi destinati ad ornare vie e piazze e dedicati a personalità illustri. Il personaggio centrale per la fortuna dell'azienda fu Silvio Monti, figlio di Antonio, spesso ricordato nelle cronache di periodici di Codogno per le sue sculture²¹. Silvio Monti morì il 4 gennaio 1897; dopo le solenni esequie celebrate in Cremona, la sua salma fu tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di

¹⁸ A.S.C.Co. Cart. 488, f. 9

¹⁹ Cfr. Cassero 2011; Bonetti 2010. ,

²⁰ «Il Po», 24 gennaio 1891, «Calandrino» 10 febbraio e 1 marzo 1894.

²¹ «Il Po» 6 ottobre 1888; 21 aprile 1894, 29 settembre 1894; «Calandrino» 29 settembre 1894 .

Codogno²². Fu il nipote Annibale, figlio di Giuseppe, il quale, per inciso, mai s'era occupato di scultura, a continuarne l'opera. Annibale era nato a Codogno nel 1875 e, quindicenne, giovane promessa della scultura così lo descrive nello studio cremonese dello zio Silvio un corrispondente de «L'Indipendente» di Cremona in un articolo del 27 settembre 1891 ripreso da «Il Po»²³:

Prima di deporre la penna non posso non parlare di un giovinetto quindicenne sordo muto²⁴, figlio di un fratello del Monti (Giuseppe) che ho visto all'opera nell'arte dello zio. Se è vero che l'ingegno si esplica da sé e calpesta anche gli ostacoli più grandi coi quali madre natura ha cercato di vincolarlo alla ignoranza, orbene io credo che in questo caso il vero genio dell'arte esplicandosi potrà dare dei frutti stupendi. – Dico ciò perché è tanta la volontà in quel caro fanciullo, tanta l'intelligenza certamente superiore alla sua età, che non si può fare a meno di non correre col pensiero agli sforzi di quei grandi che benché impediti o dall'uno o dall'altro ostacolo riuscirono giganti nell'arte. Fra i molti lavori di quel giovanotto ho ammirato un ritratto in alto rilievo preso da una fotografia. Se ho un consiglio da dare alla famiglia sua, si è quello di mandarlo a Brera [...]»²⁵

Nel 1904 «la ditta Antonio Monti e figli» annunciò che «Il Laboratorio di lavori in marmo, lo Studio di Scultura, la sostra di Graniti e Bevole, la fabbrica di materiali in Cemento [si è trasferita] via Po²⁶ N. 15»²⁷. Annibale Monti, ormai scultore affermato²⁸, nel

²² «Calandrino» 3 novembre 1894; «Il Po» 9 gennaio 1897.

²³ «Il Po» 10 ottobre 1891. Il «Calandrino» del 4 novembre 1893 dedicò al giovane Annibale (e al padre Giuseppe) un più che lusinghiero articolo, firmato con lo pseudonimo Claudio Frolo (forse Giovanni Cairo), intitolato *Un giovane artista*.

²⁴ Conseguenza della meningite che lo colpì all'età di tre anni. Annibale frequentò l'Istituto per Sordomuti di Milano.

²⁵ Nel novembre del 1891 Annibale si iscrisse all'Accademia di Belle arti di Brera dove fu allievo dello scultore lombardo (di Viggì) Enrico Butti che insegnò scultura a Brera dal 1893 al 1913.

²⁶ Oggi via Carducci.

²⁷ «Il Po» 24 dicembre 1904.

²⁸ Arisi 2000, p. 235.

1907 sposò la contessa Irene Arcelli Fontana di Piacenza²⁹. «Il Po» di Codogno, che comunque lo considerava «concittadino», continuò a tessere le sue lodi³⁰.

Nel 1919 Francesco Riccardo Monti, nato nel 1888, figlio di Alessandro Monti, nipote di Silvio e Giuseppe e cugino quindi di Annibale, già scultore piuttosto noto prima della guerra³¹, fu smobilitato e rientrò a Cremona, dove riprese la sua attività di scultore. Lavorò in quegli anni una serie di monumenti e targhe marmoree dedicate ai caduti della Grande Guerra: la ditta Monti era in ciò ampiamente impegnata in provincia di Piacenza e Cremona. Non è da escludersi, quindi, che Francesco, abbia posto mano anche alla Lapide di Codogno.

Il 16 luglio 1922 Tranquillo Ercoli, ancora coraggiosamente³² Sindaco socialista di Codogno, inaugurò «sotto l'atrio del Municipio»³³ (in realtà nel cortile) la Lapide dedicata da «Codogno ai Cittadini morti nella guerra 1915 – 1918»³⁴.

Solo parte dei nominativi, iscritti su tre colonne sulla Lapide, sono di nati a Codogno: molti sono di originari di altri paesi, in genere limitrofi, che, trasferitisi in Codogno spesso con la famiglia, furono registrati come residenti. Ma alcuni di essi erano nati in paesi molto lontani: Carlo Imbimbo, per esempio, sottotenente del 111° Fanteria Brigata Piacenza, morto per “ferite riportate” sul San Michele il 6 luglio 1915 a 29 anni, da civile impiegato delle ferrovie, marito della maestra

²⁹ «Il Po» 18 maggio 1907.

³⁰ «Il Po» 5 luglio 1913.

³¹ Fanti 2012. Anche Francesco Riccardo Monti fu allievo di Enrico Butti.

³² Tranquillo Ercoli si dimise il 10 novembre 1922 dopo che il Sottoprefetto di Lodi con atto in data 31 ottobre 1922 aveva commissariato il Comune.

³³ «Il Cittadino», *Da Codogno*, 22 luglio 1922.

³⁴ Come è scritto nel cartiglio della Lapide stessa. In *Combattenti 1968 la Lapide è riprodotta* a p. 24, l'elenco dei caduti è trascritto alle pp. 27 – 28.

comunale Maria Dansi³⁵, era nato a Bagnolo Irpino. L' *Albo d'oro*³⁶ lo elenca tra i caduti del distretto militare di Avellino.

Le comunicazioni di morte relative furono inviate correttamente al Municipio di Codogno che compilò via via elenchi dei caduti con lo scopo più immediato di provvedere alle famiglie³⁷.

Occorre anche ricordare, quindi, che la Lapide non elenca tutti i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale nati a Codogno³⁸: mancano quelli dei codognesi trasferitisi in altri comuni che potrebbero (ma non è detto) comparire su lapidi del Lodigiano come in altre di altre parti d'Italia che comunque compaiono ovviamente nell'*Albo d'oro*³⁹. Già ad un primo sguardo, inoltre, si nota che diversi nomi furono aggiunti successivamente senza poter tener conto della sequenza alfabetica, né tantomeno dell'impaginato originario della Lapide. Con molta probabilità si tratta di caduti iscritti in un secondo tempo forse

³⁵ A.S.C.Co. Cart. 440, f. 6. La coppia aveva due figli, uno nato nel 1910, l'altro nel 1914.

³⁶ Ministero della Guerra 1929. Cfr. Zugaro 1926. Il Regio decreto del 22 novembre 1925 affidò al Ministero della Guerra «l'incarico di curare la pubblicazione di un Albo che ricordi in «segno di onore i militari del R. Esercito della R. Marina, della R. Guardia di Finanza morti e dispersi per causa di guerra, nella guerra nazionale». Risultato furono ventotto volumi dell' *Albo d'oro* pubblicati ufficialmente a partire dal 6 giugno 1926 dal Ministero della Guerra, oggi consultabili via *Internet* nei siti curati da vari enti e associazioni, in primis il Ministero della Difesa. In essi sono contenuti 529.025 nomi di caduti. Ma nel 1925 il numero dei caduti «per diretta e ben accertata causa di guerra» era di 652.000 mentre si arrivava a 750.000 contando anche i morti «per concause di guerra»; secondo altre più recenti stime il numero dei primi non sarebbe inferiore a 709.000 mentre contando anche i secondi si potrebbero superare gli 850.000 morti.

³⁷ A.S.C.Co. Cart. 479, f. 8; Cart. 506, f. 17; Cart. 531, f. 10; Cart. 531 f. 10.

³⁸ Cfr. Ministero della Guerra 1931. La Lombardia ha reso disponibili sulla rete i volumi X, XI e XII avvertendo però che «L'elenco è per sua natura incompleto e, per molti motivi, affetto da errori, imprecisioni e lacune: saremo grati a chiunque vorrà farcene segnalazione oppure fornirci ulteriori dati e documenti comunque inerenti ai caduti e combattenti lombardi». L'elenco dei 191 caduti nati Codogno è consultabile sul sito ; [https://www.albodorolombardia.it/\(28-8-2019\)](https://www.albodorolombardia.it/(28-8-2019))

³⁹ Ministero della Difesa

[https://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx/\(28-8-2019\)](https://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx/(28-8-2019))

su segnalazione anche delle famiglie⁴⁰; i gradi non sono indicati e le decorazioni non sono segnalate, a parte il caso della medaglia d'oro⁴¹.

Diversi nomi che risultano incisi sulla Lapide nella documentazione ufficiale o non trovano riscontro o sono affiancati da note dubitative apposte in date non precisabili. Alcuni nominativi sono presenti in una registrazione e non un'altra; vi sono casi in cui i dati identificativi di un documento non coincidono o coincidono solo parzialmente con quelli di altri documenti. Di alcuni caduti non si seppe mai nulla.

⁴⁰ A.S.C. Cod. Cart. 506, f. 17. Nel 1924 in occasione della sistemazione definitiva del Parco della Rimembranza si procedette a una revisione degli elenchi.

⁴¹ Giordano Ottolini +(il cui nome appare aggiunto), sottotenente di complemento, classe 1893, nato a Milano e caduto l'1 luglio 1916, decorato alla memoria di una medaglia d'oro e anche di una d'argento al valor militare; *Combattenti* 1968, p. 37. Altri soldati i cui nomi compaiono sulla Lapide furono decorati alla memoria con medaglia d'argento: Ardemani Enrico nato a Codogno (Distretto di Lodi), Benvenuti Francesco nato a Camerata Cornello (Distretto di Bergamo), Chiesa Angelo Napoleone nato a Codogno, Crespi Giuseppe nato a Codogno, Ferri Carlo nato a Milano (Distretto di Milano), Gnocchi Gino Luigi nato a Codogno; cfr Ministero della difesa . Maiocchi Giacinto di Ossago (Distretto di Lodi), morto in Russia nel luglio del 1919, fu insignito dagli inglesi della *Military Medal* (d'argento). La decorazione fu registrata nell'*Albo d'oro* come medaglia di bronzo. Cfr. Ministero della Guerra 1931; Cerizza 2019.

Fonti archivistiche

A.S.C.Co: Archivio Storico Comunale di Codogno.

A.S.C.Lo: Archivio Storico Comunale di Lodi.

Giornali

«**Avanti!**» **1920:** «Avanti!», quotidiano del Partito Socialista Italiano, anno XXIV, n. 263 (3 novembre 1920).

«**Avanti!**» **1959:** «Avanti!», quotidiano del Partito Socialista Italiano, anno LXIII (1959), n. 247 (17 ottobre 1959).

«**Calandrino**»: «Calandrino», periodico di Codogno, 1893 – 1896.

«**Il Po**»: «Il Po – Gazzetta di Codogno», settimanale 1885 - 1914. Dal 4 gennaio 1902 al 27 febbraio 1909 organo della Associazione tra proprietari e conduttori di fondi del Lodigiano.

«**Il Cittadino**»: «Il Cittadino», Lodi, settimanale dei cattolici lodigiani, fondato nel 1890. Dal 1989 quotidiano.

«**La Battaglia**»: «La Battaglia Socialista», settimanale della Federazione Provinciale Socialista, Milano, 1914 - 1923.

«**Libera voce**»: «Libera voce, settimanale di Codogno e mandamenti limitrofi» (già settimanale del CLN di Codogno), anno II (1946), n. 19 (10 maggio 1946), Codogno.

Bibliografia

Arisi 2000: Arisi Riccardi Raffaella, *Monti Annibale*, Dizionario Biografico Piacentino (1860 – 1980), Piacenza, Banca di Piacenza, 2000, p. 235.

Berselli 2011: Luigi Berselli, *Tranquillo Ervoli*, «Il nuovo Popolo codognese», Giugno 2011.

Bonetti 2010: Anna Filippicci Bonetti, *L'arte dei Monti di Cremona vissuta tra famiglia e bottega*, Saonara (PD), Il Prato, 2010.

Cacciani 2015: Patrizia Cacciani, *4 novembre 1920 festa della vittoria, Le stagioni della memoria Conversazioni sul mito della Grande Guerra*, Sala Ajace -

Udine, 30 ottobre 2015. <http://www.udinestorieincorso.it/avamposti/con-gli-occhi-della-storia/> consultato il 20 agosto 2019

Cassero 2011: Cristina Cassero, *Viggiù terra di scultori. Enrico Butti e altre personalità di rilievo nella seconda metà dell'Ottocento*, in Maria Luisa Gatti Perer (a cura di) *Storia dell'Arte a Varese e nel suo territorio*, vol. II, pp. 375 – 393; Varese, Insubria university press, 2011.

Cerizza 2019: Angelo Cerizza, *Triste, tragica odissea di un soldato semplice*, Parma, <https://independent.academia.edu/AngeloCerizza>, 2019.

Combattenti 1968: Ganelli Giuseppe (a cura di), *Codogno ai suoi figli gloriosi nel cinquantenario della vittoria 1918 – 1968*, Codogno, Associazione Combattenti e Reduci sezione di Codogno, 1968.

Fanti 2012: Fanti Giovanni, *Monti Francesco Riccardo*, Dizionario Biografico degli Italiani vol. 76, 2012

Gentile 1996: Emilio Gentile, *Il culto del Littorio*, Roma – Bari, Laterza, 1996.

Gentile 2012: Emilio Gentile, *E fu subito regime*, Roma – Bari, Laterza, 2012.

Granata 1983: Ivano Granata, *Socialismo e Fascismo nei comuni del Lodigiano (1919 – 1922)*, in Bruno Bezza (a cura di), *Movimento contadino e Fascismo nel Lodigiano (1915 -1930)*, Milano, Franco Angeli, 1983.

Ministero della Guerra 1929: Ministero della guerra, *Albo d'Oro dei Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918*, Vol. VI, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1929.

Ministero della Guerra 1931: Ministero della Guerra, *Albo d'Oro dei Militari Caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918*, Vol. X, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931; <https://www.albodorolombardia.it/>

Ministero della difesa:

https://www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx.

Ridolfi 2003: Maurizio Ridolfi, *Le feste nazionali*, Bologna, Il Mulino, 2003.

Zugaro 1926: Fulvio Zugaro, *L'Albo d'Oro dei Caduti per l'Italia nella Guerra Mondiale*, Bollettino dell'Ufficio Storico, Stato Maggiore del R. Esercito, Anno I, N. 4, 1926.